

**Una mirada a la investigación cualitativa desde las artes.
Algunos aportes metodológicos y conceptuales de las artes escénicas.**

Alejandra Ferreiro Pérez
CENIDI-Danza José Limón

RESUMEN: La investigación académica, en particular la que se realiza en torno al paradigma cualitativo, se ha enriquecido en los últimos años por la interacción con las disciplinas artísticas. Este cruce disciplinar abre interrogantes sobre las aportaciones del arte no sólo en el ámbito metodológico, sino que se extiende a todas las fases del proceso de investigación, incluidas la creación de categorías y estrategias analíticas.

Palabras clave: a) Producción artística, b) Investigación cualitativa, c) Investigación aplicada al arte, d) Performance, e) Transdisciplina

ABSTRACT: The academic investigation, particularly the one made about the qualitative paradigm, has been enriched in the latter years by the interaction with new artistic disciplines. This disciplinary crossing opens new questions about art, not only on the methodological area, but it extends to all stages of the investigation process, including the creation of categories and analytic strategies.

Keywords: a) Artistic production, b) Qualitative research, c) Applied research in arts, d) Performance, e) Transdiscipline

Introducción

La investigación cualitativa, dice Eisner (1998), enfoca la mirada en el significado que le asignamos al contenido de nuestra experiencia, lo que resalta la importancia de las cualidades. Y dado que el ámbito privilegiado de las artes es lo cualitativo, el lado sensorial de la experiencia humana, no es extraño que esta modalidad de la investigación haya encontrado en el arte un sinúmero de elementos para su desarrollo.

El reconocimiento en Canadá y Estados Unidos de este potencial ha propiciado, en las últimas dos décadas, una significativa presencia de las metodologías relacionadas con las artes, que ya encabezan los desarrollos más innovadores en la investigación cualitativa.

En el *Handbook of Arts in Qualitative Research*, Knowles y Cole (2008) proclaman el poder de las artes para la investigación social, muestran el movimiento de las artes en un buen número de las disciplinas sociales y reconocen que éstas se han constituido en una poderosa alternativa en la investigación social, pues abren posibilidades a nuevas perspectivas, modalidades, herramientas, medios y géneros a partir de los cuales comprender y representar la condición humana.

A lo largo de ese texto se plantea cómo la productiva fusión y tensión entre lo cualitativo y lo literario, lo performativo, lo visual, las media arts, ofrece una manera diferente de redefinir y representar, a la vez que de comprender el proceso, espíritu, propósito, subjetividades, emoción, respuesta y dimensiones éticas de la investigación.

El *Handbook* es un reconocimiento de que las ciencias sociales consideran a las artes un género de investigación emergente y en plena expansión. Los investigadores que utilizan esta nueva perspectiva teórico-metodológica ya no erigen una línea divisoria entre pasión e intelecto, análisis y subjetividad, arte y vida. Sus investigaciones muestran de modo contundente cómo se puede ligar el arte y la investigación para la producción del conocimiento.

Las artes y el conocimiento

Sabemos que la idea de que las artes son una forma de conocimiento no ha tenido una historia estable en el pensamiento filosófico contemporáneo. Las artes han sido valoradas primordialmente por su carácter ornamental y como detonadoras de las emociones. De ahí que la tradición positivista las haya observado con desconfianza y relegado a un segundo plano, sin concederles la posibilidad de informar sobre algún aspecto significativo de la condición humana.

Entre los positivistas prevalecía la visión platónica del conocimiento que considera que la ciencia trabaja primordialmente con procedimientos racionales, los cuales excluyen cualquier intromisión de los sentidos. Pese a la polémica suscitada a lo largo de varios siglos en que empiristas y fenomenólogos han mostrado la fuerza de la percepción y de la experiencia en el proceso de conocer, la visión racionalista del conocimiento se robusteció en la época moderna y convirtió a la razón en el “oráculo al cual apelar en todas las

cuestiones que reclaman alguna suerte de autoridad legítima” (Trías, 1999, p. 428). Afortunadamente, investigaciones más recientes, entre las que destacan las del psicólogo alemán Rudolph Arnhem (1998), mostraron que la percepción es cognitiva y que los sentidos participan de modo sustantivo en el aprendizaje, en virtud de que la mente procesa los materiales sensoriales e identifica y reconoce los objetos que se presentan en la experiencia. Susan Langer (1979) caracteriza al sistema sensorial como una extensión de nuestro “órgano mental” (el sistema nervioso) y subraya que la actividad mental no inicia cuando las sensaciones llegan al cerebro, sino en el momento mismo en que se reciben los estímulos, puesto que la acción de los sentidos no es pasiva, no opera como un recipiente de datos amorfos; por el contrario, entraña un proceso de formulación gradual que permite comprender el mundo desde que las impresiones llegan a los sentidos. Así, nuestra experiencia del mundo es reflexiva desde el inicio: al ver, oír o sentir, discernimos las cualidades de lo que vemos, escuchamos o tocamos. Y gracias a ello, “aprendemos a diferenciar y a discriminar, a reconocer y a recordar” (Eisner, 2004, p. 18).

También se ha revelado que la comprensión depende de la capacidad de pensar por analogía y de captar, a menudo a través de la metáfora, lo que se necesita entender (Eisner, 2002, p. 119). Sabemos, cada vez con mayor contundencia, que el nivel de sutileza que exige el trabajo artístico es fundamental para el desarrollo del pensamiento. Las artes ofrecen oportunidades de “lentificar la percepción, para examinar atentamente, para saborear las cualidades que en condiciones normales intentamos abordar con tanta eficacia que apenas notamos que están ahí” (Eisner, 2004, p. 22).

Pero también las sensaciones y la percepción tienen un lugar crucial en el pensamiento, baste notar la importancia que Charles S. Peirce les otorga al subrayar su crucial participación en la inferencia abductiva, responsable de la generación de nuevas ideas en los procesos de investigación. Para este filósofo, la abducción es un modo peculiar de discernir que se encuentra fundida con nuestros juicios perceptivos y gracias a la cual es posible “adivinar los caminos de la naturaleza” (Peirce, 1998).

En las visiones positivistas, el conocimiento se ha concebido como una habilidad para alcanzar la certeza, la que debe garantizarse mediante evidencia empírica presentada en un lenguaje formalizado. En cambio Peirce plantea el conocimiento como un proceso de generación de verdades momentáneas que surgen de la abducción.

En esta perspectiva, la verdad no corresponde a aquella creencia que restringe toda acción y significación a un orden de convenciones fijo e inamovible; por el contrario, se asume que la verdad es siempre provisional, pues entraña un proceso abierto a la dinámica de la experiencia, a la fuerza del azar y de la incertidumbre, lo que obliga a su permanente contrastación y reconstrucción.

De este modo, Peirce introduce una condición de potencialidad, de probabilidad, al conocimiento que abre la puerta a la comprensión del cambio, la incertidumbre, la duda y la potencia de invención, procesos en los que la percepción y la imaginación tienen un papel primordial.

A partir de la segunda mitad del siglo XX también se reconoció que el conocimiento no podía limitarse al lenguaje, puesto que como bien dice Michael Polanyi (citado por Eisner,

2002), sabemos mucho más de lo que podemos decir. La liberación del conocimiento del dominio de lo proposicional ha constituido un movimiento filosófico de gran importancia. Reconocemos el sabor del agua, pero no tenemos las palabras suficientes para describir sus diferencias; tampoco contamos con la variedad de términos para describir los matices del sonido o la diversidad de texturas. Las palabras, sólo cuando son usadas artísticamente, nos acercan a la experiencia y se convierten en indicios que nos guían por caminos aún desconocidos; por ello, Eisner afirma, que desliteralizar el conocimiento abre las puertas a múltiples formas de conocimiento.

Pese a la capacidad evocadora de las palabras cuando han sido tratadas artísticamente, hay expresiones e imágenes con una mayor fuerza para describir aquellas experiencias en que no tenemos recursos lingüísticos para expresarlas. Todos sabemos de la capacidad de la fotografía para conmover o de los sonidos para penetrar el cuerpo y sacudir el alma.

La relación entre las artes y el conocimiento no ha sido negada por los estudiosos de la estética. Langer (1967) argumenta que los trabajos de arte representan la habilidad del artista para crear una estructura de formas que son análogas en sus relaciones a las formas del sentimiento de la experiencia humana. Por ello, las creaciones de los artistas ofrecen significados, estructuras de experiencias, que permiten conocer los sentimientos.

Y este conocimiento no es expresable en un discurso ordinario, sólo puede develarse gracias a las formas del sentimiento que llamamos a arte. Las artes evocan sentimientos que no podemos ver directamente. Langer subraya que el lenguaje discursivo es una poderosa herramienta científica, pero sólo las artes permiten acceder a las cualidades de la vida. La ciencia declara el significado, pero el arte lo expresa.

Investigar sobre las emociones, dice Eisner (2008), requiere utilizar herramientas capaces de penetrar la densidad de los entramados del sentimiento que se han plasmado en las obras de arte. Y una de estas herramientas es sin duda la metáfora.

Resumiendo, según Eisner (2008), el lugar primordial del arte en el conocimiento humano se debe a las siguientes contribuciones:

- 1) Las artes se enfocan en los matices cualitativos de los objetos. Se dirigen a las sutilezas, desarrollan hábitos mentales que permiten ver más allá de las apariencias y notar profundamente.
- 2) Los productos artísticos con frecuencia generan un sentimiento de empatía con los otros, lo cual es un modo privilegiado para comprender el carácter de su experiencia.
- 3) Las artes ofrecen nuevos modos de percibir e interpretar el mundo, a partir de los cuales se hacen vívidas realidades que de otra manera pasarían desapercibidas. Las artes son un modo de distanciarnos, de lograr que lo familiar se vuelva extraño y de hacer lo extraño familiar, habilidad que es fundamental para mirar los fenómenos tal como se aparecen.
- 4) Las artes conectan con la subjetividad, lo que nos lleva a descubrir nuestro territorio interno. Son un camino que enriquece nuestra conciencia y expande nuestra humanidad.

3. Modalidades de la investigación cualitativa en que intervienen las artes

En el *Handbook* se identifican al menos dos vertientes metodológicas que aprovechan el potencial de las artes para la innovación y la búsqueda de nuevas aproximaciones al estudio de los procesos sociales y humanos: la investigación mediante las artes (*arts-informed research*) y la investigación basada en las artes (*arts-based research*). Revisemos algunas sus diferencias.

Investigación mediante las artes (arts-informed research)

El filósofo norteamericano John Dewey orientó sus estudios a mostrar la fuerza de la experiencia en el conocimiento humano y mostró que una forma primordial de experiencia es la artística (Dewey, 2008). Este reconocimiento ha impulsado a los investigadores a sistematizar las experiencias y prácticas provenientes del arte y proponer un tipo de investigación cualitativa en las ciencias sociales que está influenciada, pero no basada en las artes, cuyo objetivo es aumentar la comprensión de la condición humana a través de procesos alternativos y formas representacionales de indagación dirigida a múltiples audiencias (Knowles y Cole, 2008, p. 59).

La investigación mediante el arte (*arts-informed research*) es un camino para redefinir la forma de investigar y representar, y crear nueva comprensión del proceso, espíritu, propósito, subjetividades, emoción, recepción y dimensiones de la indagación (Knowles y Cole, 2008). Liga la cualidad sistemática y rigurosa de las metodologías convencionales con las de las cualidades artísticas, disciplinarias e imaginativas de las artes; reconoce el poder de las formas de arte para atraer audiencias diversas y la importancia de la diversidad de lenguajes para obtener discernimiento de las complejidades de la condición humana. Por su encuadre fluido y flexible puede articularse y potenciar otras aproximaciones metodológicas, o bien constituirse por sí misma en una metodología.

De acuerdo con Cole y Knowles (2008), algunos de sus elementos definitorios son:

1. Involucra un compromiso particular con una forma o varias formas de arte, que se expresan en los elementos del proceso creativo de investigación y en la forma de representación del texto de la misma.
2. La integridad metodológica de la investigación está determinada por la relación entre la forma y la sustancia del texto de investigación y el proceso de indagación que se muestra en el texto. Por ejemplo, las razones para usar la fotografía como una forma de arte que guía la indagación o la representación, debe plantearse con toda claridad e indicarse cómo se empleará para alcanzar los propósitos previstos en el protocolo correspondiente.
3. Mantiene una apertura a las posibilidades expansivas de la imaginación humana. Por ello, más que ceñirse a un conjunto de principios para recolectar información, el investigador utiliza la metodología para seguir de un modo más natural el flujo de los eventos y las experiencias que se presentan ante su atención. Aquí la *serendipia* tiene un papel tan importante como la vida misma. De ahí que se impulse a los investigadores a aprender de los artistas.
4. Como en toda la investigación cualitativa, la presencia subjetiva y reflexiva del investigador es evidente de diversas maneras en el texto de investigación, acordes

con el propósito de la indagación; sin embargo, lo característico es la presencia de la artisticidad del investigador, que considera no sólo sus habilidades técnicas sino su presencia creativa y sensible expresada en las formas estéticas. De ahí que la idea de la investigación cualitativa en que se concibe al investigador como instrumento se amplíe a una concepción del investigador como artista.

5. Un propósito central de la investigación mediante las artes es la intención de llegar a audiencias más allá de la academia; por ello, el texto de la investigación aspira a involucrar a la audiencia en un proceso activo de búsqueda de significado cuyo potencial sea transformador. Considerando el poder del arte para informar y comprometer, el texto de la investigación pretende explícitamente provocar emoción, pensamiento y acción.

Investigación basada en las artes

Con el auge a finales de los años sesenta del arte terapia muchos artistas se desplazaron al campo de la terapia y la educación, movimiento que generó un auge de los procedimientos que permitieran caracterizar los procesos terapéuticos y educativos. De ahí surgió otra modalidad de investigación cualitativa que recurre a las artes, la investigación basada en las artes (arts-based research), que Shaun McNiff define como el uso sistemático del proceso artístico (el actual hacer de las expresiones artísticas en las diferentes formas de arte) como un camino primario para comprender y examinar la experiencia tanto por el investigador como por los sujetos involucrados en el estudio (2008, p. 29).

A diferencia de la investigación mediante las artes, en que éstas, a pesar de tener un lugar significativo, sólo se utilizan como información y no se integran a todo el proceso de indagación, esta modalidad propone que, en lugar de reflexionar sobre el fenómeno artístico mediante estudios de caso, entrevistas o algún otra estrategia, los investigadores se enfoquen en un aspecto particular del proceso artístico o de la imaginación creativa y describan sus propias expresiones y experiencias. Según los promotores de esta modalidad de investigación, no hay mejor manera de comprender un aspecto particular de la práctica creativa que investigarla de modo directo.

McNiff expone varios ejemplos, en uno de ellos relata cómo un artista-investigador crea una serie de pinturas durante un cierto tiempo y luego elabora un protocolo de investigación para interpretar las imágenes creadas a través de movimientos corporales espontáneos ante la presencia de un público. Entre las múltiples posibilidades de plantear la investigación, a este artista-investigador le interesó explorar cómo las diferentes expresiones sensoriales nos ayudan a relacionarnos mejor con nuestras producciones artísticas.

Además de las temáticas propias de los procesos artísticos, algunos investigadores han utilizado la investigación basada en las artes para explorar tópicos referidos a aspectos fundamentales de la experiencia humana, los cuales no han sido de fácil acceso con las metodologías convencionales. Entre estos tópicos se encuentran el amor, la muerte, el poder, la memoria, el miedo, la pérdida, el deseo, la esperanza, el sufrimiento y las visiones políticas (Sinner, citado por Leavy, 2009, p. 4).

De acuerdo con Patricia Leavy, la investigación basada en las artes busca construir una indagación holística, comprometida y apasionada, que vincule y no divida al artista del investigador, al artista del público y al artista del maestro. Para lograrlo, los investigadores han construido nuevas herramientas con las cuales articular sus intereses mientras crean conocimiento basado en la resonancia y la comprensión (2009, p. 2). Conviene aclarar que utilizar las artes como método de investigación no implica rechazar o abstenerse de utilizar otras estrategias o herramientas metodológicas.

Si las preguntas de investigación así lo demandan, se pueden y deben emplear usos verbales como la entrevista o los grupos de discusión. Sin embargo, sí se pretende que se basten a sí mismas, es decir, que las artes convertidas en herramientas se utilicen para cubrir todas las fases de la investigación: problematización y planteamiento del problema, recolección de información, análisis, interpretación y representación. De ahí que con el uso de estas herramientas emergentes se adapten los principios de las artes para orientar las preguntas de investigación de modo que teoría y práctica se entretrejan. También se ha valorado su potencial como un herramienta para la indagación subjetiva y como una herramienta pedagógica.

McNiff (2008) subraya que una cualidad de los investigadores que utilizan la investigación basada en las artes es su disposición a comenzar el trabajo con interrogantes y a diseñar métodos en respuesta a situaciones particulares, pues se trata de crear un método de indagación y no de tomar prestado algún otro. Esta actitud contrasta con la tendencia, que se ha generalizado en la investigación social y humana, a adecuar las preguntas a un método fijo de investigación.

El interés que han despertado estas modalidades de la investigación cualitativa se debe en gran medida a que al indagar sobre la creatividad (los contenidos de la investigación) y su interpretación (una explicación de los contenidos), el participante del proceso se fortalece, la relación entre el investigador académico y el investigador participante se intensifica y se hace más igualitaria y los contenidos son culturalmente más exactos y explícitos, dado que se utilizan tanto formas de conocimiento emocionales como cognitivas. También se ha subrayado la relevancia de los métodos basados en las artes, porque se considera que los dibujos, las historias o la utilización de viñetas o fotografías no sólo actúan como disparadores en una entrevista, sino que pueden ayudar a conectar abstracciones ideológicas con situaciones específicas, al utilizar tanto elementos personales como colectivos de la experiencia cultural.

Un efecto colateral del auge de estas metodologías ha sido el énfasis en el momento creativo de la investigación, que se reconoce como el responsable de la creación de conocimiento, pero al que no siempre se le da la misma atención, incluso en el paradigma cualitativo, que al momento demostrativo en el que se sustentan lógicamente los posibles hallazgos del estudio. Las herramientas generadas por estas prácticas amplían la mirada y posibilidades de los investigadores cualitativos, quienes no siempre logran atrapar los matices más significativos de la experiencia humana, debido a la rigidez con que enfrentan las diferentes fases del proceso de investigación.

Otra fortaleza de este tipo de investigación es el impulso sistemático de la interdisciplina y la transdisciplina, debido a su carácter holístico y multifactorial. En este tipo de

investigaciones hay un continuo desafío a los límites disciplinarios: es una práctica recurrente utilizar todo tipo de recurso o herramienta artística para recoger información o analizarla, incluso para interpretarla y representarla. Como veremos más adelante, la investigación basada en el *performance* es un claro ejemplo de ello.

Ahora bien, observemos que Leavy (2009) utiliza el término abarcador prácticas en lugar del de metodologías, no sólo para romper con una convención, sino fundamentalmente porque rechaza la idea de que la implementación de las herramientas metodológicas es neutral.

Este cambio de terminología resalta el significado que se le dan a estas prácticas como una forma metodológica híbrida basada en la práctica, referida tanto a lo social como a lo individual. Las prácticas que se incluyen, entre otras posibles, son: narraciones cortas, novelas, formas experimentales de escritura, poemas, collages, pinturas, dibujos, guiones de actuación (*performance*), *performances* de teatro y danza, documentales y canciones. Pero también se enfatiza que este nuevo género de metodologías tiene sus propias bases teóricas y metodológicas que potencian y amplían el paradigma cualitativo.

En particular, esta investigadora destaca el trabajo A/r/tográfico como una categoría específica de las prácticas de investigación basada en las artes empleada recientemente de un modo significativo en la investigación educativa y cuyos principios sintetizan las aspiraciones de la investigación basada en las artes. A/r/t son las siglas de artista-investigador (researcher)-maestro (teacher), las que usadas en un sentido metafórico indican que en esta práctica las tres actividades se integran para crear un tercer espacio, en el que, al habitarlo, los participantes encuentran oportunidades para articular el saber, el hacer y el crear (Pinar, citado por Leavy, 2009, p. 3).

De acuerdo con Leavy (2009), la investigación basada en las artes constituye un nuevo género metodológico dentro del movimiento continuo que sostiene el paradigma cualitativo. No obstante las transformaciones de los métodos cualitativos en las concepciones imperantes acerca del conocimiento social, todavía hay una significativa resistencia de algunos investigadores para considerar “científicas” estas prácticas de investigación, debido a que según ellos no cumplen con los requisitos y estándares establecidos. De ahí que algunos de sus practicantes hayan reflexionado sobre estos asuntos.

Por ejemplo, Sinner y colegas (citado en Leavy, 2009, p. 16) señalan que las innovaciones que introduce la investigación basada en las artes exigen una modificación de los estándares tradicionales de evaluación, por lo que es necesario un movimiento que se aleje del “rigor” y se acerque al “vigor”, dado que el propósito de esta modalidad de la investigación es lograr resonancia, comprensión, multiplicidad de significaciones, dimensionalidad y colaboración.

Este movimiento subraya la necesidad de abandonar los parámetros rígidos en el uso de cierto tipo de herramientas, así como la práctica canónica de presentar los resultados a través de medios escritos con un lenguaje “académico”, y dirigir la mirada a la búsqueda de otras formas de presentación en que se privilegie la pertinencia y congruencia entre los

objetivos de la investigación, las herramientas metodológicas, la construcción de categorías analíticas y las conclusiones.

Ahora bien, esta explosión de prácticas no se ha producido en el vacío, sin un sustento teórico y epistemológico. Los investigadores cualitativos han encontrado en las artes estrategias metodológicas que amplían sus posibilidades de obtener información, de analizarla, de interpretarla y de presentar sus resultados.

Pero también las artes han generado conceptos fructíferos para la construcción de los objetos de estudio: puntos de vista teóricos desde los cuales mirar un fenómeno particular, ya sea en el ámbito de las ciencias sociales y humanas o en las artes mismas. Asimismo, estos conceptos han servido a modo de estrategias analíticas: horizontes de visibilidad con los cuales penetrar las complejas tramas de significación a las que nos enfrentamos cuando indagamos sobre la experiencia humana, sin olvidar la necesaria resignificación en que se muestra nuestro posicionamiento, nuestra mirada.

Debido al interés que ha despertado entre los investigadores y artistas y a la multiplicidad de enfoques y prácticas generadas a su alrededor, a continuación reviso algunas aportaciones teóricas y metodológicas en especial de los estudios del *performance* a la investigación cualitativa y a la investigación de las artes escénicas.

4. Una mirada a los estudios de performance y sus aportaciones teórico-metodológicas

Hace ya varias décadas que se observa un uso cada vez más frecuente de la noción de *performance* en las investigaciones sobre artes escénicas. El interés que suscita esta noción ha dado lugar en las universidades a materias o programas de estudio dedicados a los “estudios de *performance*”.

De hecho, existe un Instituto Hemisférico de Performance y Política, cuyo objetivo es “proveer un modelo para el estudio académico que se presenta como ideal para el abordaje de las prácticas performáticas de las Américas”. Este instituto “reúne a instituciones, artistas, académicos y activistas dedicados a explorar la relación entre el comportamiento expresivo (ampliamente definido como 'performance') y la vida social y política en las Américas” (<http://hemi.nyu.edu/esp/about/index.shtml>).

Según Diana Taylor (2001), una de las fundadoras del instituto, los estudios de *performance* incluyen prácticas y acontecimientos de danza, teatro, rituales, actos políticos, etcétera, en los que puedan identificarse comportamientos teatrales predeterminados. Lo anterior, a partir de considerar que los *performances* “funcionan como actos vitales de transferencia”: transmiten saberes sociales, memoria y vínculos identitarios, por medio de acciones iterativas o como subraya Schechener de conductas dos veces actuadas (*twice behaved- behavior*).

No obstante su popularidad, la noción sufre aún de “inestabilidad conceptual” (Díaz Cruz, 1997) y su significación no ha logrado consenso entre los artistas y académicos, por lo que la emplea en múltiples sentidos y en contextos diversos. En Latinoamérica, por ejemplo, ha servido para caracterizar el “arte de la acción” en las artes visuales; los artistas más críticos del sistema la han utilizado para ridiculizar a políticos y religiosos, y recientemente ha dado lugar a investigaciones del teatro, danza y música de corte histórico, antropológico y

político, además, por supuesto, de servir para la recuperación y análisis de performances “vivos” y de investigaciones en el terreno educativo del teatro (Taylor, 2011). En otros contextos, la noción ha sido empleada con gran éxito como lente metodológica para el estudio de diversos eventos con un carácter similar al del *performance* (conductas de sujeción civil, resistencia, ciudadanía, género, etnicidad, e identidad sexual), lo que explica la gran cantidad de trabajos asociados a esta perspectiva.

En la “Introducción” a los *Estudios avanzados de performance*, Diana Taylor señala algunas razones por las que la noción es inestable: (1) No hay una aceptación “universal” de la palabra *performance* para referir el arte vivo o *live art*, como se le denomina en Inglaterra. En Latinoamérica, el problema se agrava debido a la dificultad de traducción del término, que ha llevado a preferir su uso en inglés, decisión que ha sido interpretada por muchos como un nuevo colonialismo. (2) Los *performances*, a modo de actos disruptivos, tienen una larga trayectoria. Goldberg (citada en Taylor, 2011, p. 9) ubica sus antecedentes en los futuristas, surrealistas y dadaístas, pero que se enfocaron más en el proceso creativo que en el producto final.

En nuestro país, Bustamante y Mayer dibujan la trayectoria del concepto desde la llegada del surrealismo a México, el desarrollo del arte no objetual, hasta su inclusión en 1972 en el currículo de la Academia de San Carlos. Esta trayectoria ha variado en los diferentes países y en los distintos ámbitos de circulación del concepto. Unos señalan que su emergencia se produce en las artes visuales; otros señalan que el teatro fue su espacio de origen.

Otros más plantean que proviene de la necesidad de iluminar comportamientos sociales de la vida cotidiana (como puede ser el género sexual o bien los desórdenes alimenticios, entre otros). También se menciona la perspectiva antropológica, en que a partir de la mirada acuciosa del antropólogo escocés Víctor Turner, el término se emplea para entender una gama variada de procesos sociales, entre los que destacan los dramas sociales y los rituales.

No obstante este debate, existe el consenso de que el *performance* proviene de las prácticas artísticas, pero trascendió esos límites y ha servido para la comprensión de otras prácticas culturales y sociales. (3) Pese a estas raíces comunes, Taylor subraya que sus mutaciones están íntimamente vinculadas con el contexto sociopolítico. Así, en los primeros momentos en que floreció en América Latina (en los años setenta), debido al ambiente de violencia y crispación e la región y a los golpes militares, masacres y desapariciones, esta práctica tuvo importantes resonancias políticas (2011, pp. 9-13); pero incluso, como apunta Taylor, cualquier acción corporal que perturbe la vida cotidiana, puede constituir un *performance* de resistencia a la censura, cuya fuerza quebrantadora de la norma y resonancia siempre serán locales.

En este debate se incluye no sólo el término *performance*, sino también algunas derivaciones terminológicas como la denominación general de “lo performático” o de prácticas performáticas. Según Araiza, éstas se refieren a “prácticas culturales cuya similitud formal radica en los siguiente: tienen como soporte principal el cuerpo; implican un comportamiento colectivo que rompe deliberadamente con el uso rutinario del tiempo y del espacio; implican un grado de repetición; se rigen por un sistema de reglas aunque aceptan un margen de improvisación, y tienen un valor simbólico para los participantes, tanto actores como receptores” (2000, p. 76).

A pesar de las divergencias en la concepción y usos del *performance*, así como de sus variantes terminológicas, la expresión ha mostrado una peculiar capacidad de innovación y de recombinação de elementos e ideas dispares. Justo por estas características, posee un gran potencial para atender problemas e interrogantes desdeñados por otras tradiciones disciplinarias y abre nuevos horizontes y posibilidades analíticas.

Para valorar sus posibles aportaciones a la investigación cualitativa, a continuación me propongo indagar, primero, sobre la potencialidad teórica del concepto, para después ponderar su potencial metodológico.

Potencial teórico de la noción de performance

Debido a la diversidad de aspectos que abarca la noción y a la explosión de trabajos en torno a ella, para referirme a su potencial teórico, sólo me limitaré a mencionar las elaboraciones teóricas del antropólogo que la puso en la arena académica actual y creó una antropología del *performance*, Víctor Turner, a los desarrollos del director de teatro que mayor difusión le ha dado, Richard Schechner, y a la interesante perspectiva desarrollada por el antropólogo mexicano Rodrigo Díaz Cruz.

El renombrado antropólogo escocés, Víctor Turner creó durante su trayecto académico una red categorial y conceptual con la cual atrapar la dinámica fluida de los procesos sociales; en esta red destacan las nociones de ritual, drama social, experiencia y *performance*. Esta última le sirvió para comprender la necesidad de los humanos de reexperimentar sus experiencias cristalizadas y confirmar sus vínculos identitarios, pues como él mismo señala en los *performances* se revela el carácter más profundo y singular de una cultura.

Para este antropólogo, la experiencia y el *performance* son fases de un mismo proceso de significación que están íntimamente vinculados: una experiencia estará incompleta a menos que uno de sus momentos sea actuado. El proceso vivido en una actuación (*performance*) constituye un acto de retrospectión creativa, durante el cual los eventos y partes de una experiencia se resignifican. La actuación permite reexperimentar el pasado pero en un sentido prospectivo, gracias al cual se pueden establecer metas y modelos de experiencias futuras donde los errores pasados se eviten o eliminen. De ahí que, para este antropólogo, la actuación sea detonadora de la configuración de una nueva estructura de experiencia: el *performance* es un instigador de experiencias que transforma “los relieves del mundo” (Mier, 1999) del o los participantes, al tiempo que favorece la asignación de significado a la experiencia.

Turner pensaba que el material básico de la vida social es el *performance*; el hombre es un animal que representa papeles continuamente: es un *homo performans*. De ahí su insistencia en que los diferentes grupos sociales y culturales obtienen una mayor comprensión entre sí por medio de sus *performances*, lo cual subraya su fuerza política y de constitución de comunidades.

La noción permite atrapar los fenómenos sociales y culturales en su temporalidad característica, pues comprende una actualización del pasado en el aquí y ahora de la experiencia, por cuya fuerza se abre a un horizonte de posibilidades de transformación o resignificación de los elementos que lo componen. Como sugiere Rodrigo Díaz:

[el *performance*] nos retrotrae a lo ya hecho, a los *performances* ya completados, concluidos, recordados, olvidados, que atraviesan e implican campos discursivos preexistentes. [...] Tal retrotraer no supone sólo repetir; mejor: es un repetir en el presente *performativo*, todavía no completado ni concluido, todavía abierto a la posibilidad de interpelar sus efectos emocionales y políticos, de interpelar esas relaciones sociales y hábitos corporales que consagra y reitera. Abierto, pues, a transformar –lenta, tenazmente– sus tópicos, materia y elementos, o a resignificarlos (2002, p. 27).

Según Turner, la actividad performativa del ser humano entraña una dialéctica entre el fluir de la vida (estado en el cual parece que las acciones poseen una lógica interna, que no requiere de nuestra intervención consciente) y la reflexividad (que supone la capacidad de interrumpir la experiencia del fluir y sumergirnos en ‘otra’ para comprendernos y transformarnos) (Díaz Cruz, 1997, p. 12); ambas experiencias permiten su inteligibilidad mutua. En sus *performances*, los grupos reexperimentan los códigos identitarios y ponen en juego su capacidad autorreflexiva en dos niveles: uno, como actores en cuyo papel pueden llegar a conocerse mejor; y otro, en el que se comprenden a sí mismos, a partir de la observación y participación en los *performances* generados y presentados por otro grupo de seres humanos. En el primero, la reflexividad es singular, aunque actuada en un contexto social; en el segundo, la reflexividad es plural y supone la presencia del otro y de la diferencia (Turner, 1985, p. 187).

El *performance* individual implica la manifestación pública de que se ha experimentado una transformación de estado y estatus, por lo que el “yo” puede asumir una diversidad de roles; el ambiente de libertad en el que se genera esta representación da lugar a la novedad y creatividad del actor. Los *performances* culturales y sociales son infinitamente más complejos y problemáticos para su comprensión; responden a la capacidad humana de sostener modos dramáticos de comunicación y sus mensajes se producen a través de medios verbales y no verbales, los que son variados y capaces de transmitir una gran riqueza y complejidad de ideas e imágenes (Turner, 1985, p. 189). Estos *performances* nunca son amorfos, tienen una estructura diacrónica: un principio, una secuencia de fases superpuestas, pero reconocibles, y un final.

Turner extiende la noción de *performance* a la de drama social, para lo cual cita la manera en que Schechner lo plantea: “las situaciones de conflicto social son intrínsecamente dramáticas, porque los participantes no sólo hacen cosas sino que tratan de mostrar a otros qué están haciendo o qué han hecho” (Geist, 2002, p. 158). A partir de esta idea distingue entre el *performance* social y el cultural. En el primero la unidad básica es el drama social, como una forma de asignar significado al conflicto social, y en el segundo incluye los dramas estéticos y los eventos rituales.

Distanciándose abiertamente de la visión estructuralista del *performance*, Turner señala que la observación e interpretación de un antropólogo tendría que buscar en las imperfecciones, los titubeos, los factores personales, incompletos, elípticos, contextuales y situacionales del *performance*, claves para comprender la naturaleza de los procesos humanos, al tiempo que trataría de percibir la novedad y la creatividad que emerge de la libertad de las situaciones performativas. (1985, p. 189).

Turner también descubre en la noción de *performance* una herramienta pedagógica con la

cual vincular teatro y etnografía, “traducir las situaciones en conflicto de las etnografías en un guión que esté en continua reformulación; escenificar dichas acciones dramáticas para comprender cómo operan la estructura social y los valores centrales de una cultura en situaciones específicas, así como para hacer inteligibles las experiencias de los nativos y, de esta recreación de las etnografías, plantear una crítica a la forma en que tales experiencias son transmitidas por las convenciones narrativas que utiliza el antropólogo” (Turner, citado por Díaz, 2008, p. 47). Esta vinculación le sugiere interrogantes en torno a la investigación etnográfica.

¿Cómo podríamos convertir una etnografía en un guión, luego actuar ese guión, luego reflexionar sobre esta *performance*, luego regresar plenamente a la etnografía y hacer un nuevo guión, luego representarlo de nuevo? Esta circulación interpretativa entre datos, praxis, teoría y más datos nos provee de una crítica de la etnografía. No hay nada como representar la parte de un nativo en una situación de crisis, propia a tal cultura, para detectar la inautenticidad de los reportes que usualmente realizan los occidentales, y para plantearse problemas no discutidos o sin resolver en las narrativas etnográficas (Turner, citado en Díaz, 2008, p. 47).

Según, Díaz, esta aportación de Turner en la que invita a traducir y transformar la etnografía en *performance*, promueve la reflexión sobre una tendencia en la antropología social a "representar la realidad social como si fuera estable e inmutable, una configuración armoniosa gobernada por principios mutuamente compatibles y lógicamente interrelacionados (2008, p. 47). Por ello, Díaz sugiere que una antropología performativa puede colaborar en la comprensión de los “pulsos” de otros modos de existencia y sus relieves del mundo, en la medida en que “se interrogue por las formas en que funda situaciones y representaciones de la alteridad; en que reconozca que no sólo dice cosas, sino cómo las dice y qué hace al decirlas; qué realidades del *otro* estatuye” (p. 48).

Por su parte, Richard Schechner, actor y director de teatro estadounidense, quien recupera en gran medida las aportaciones de Turner, pero también influye en ellas, sostiene un concepto amplio de *performance* que comprende dramas sociales, prácticas rituales, interacciones cara a cara, entretenimientos populares, escenificaciones artísticas, carnavales y eventos deportivos (Geist, 2001, p. 113).

Debido a su preocupación por encontrar vínculos entre la antropología y el teatro y proponer una visión alternativa para la comprensión de los fenómenos de este último, enfoca sus estudios, por un lado, en la *conducta restaurada*, característica primordial del *performance*, pues constituye la materia prima para la elaboración y reelaboración de los personajes o situaciones a recrear por el actor. Y, por otro lado, se interesa en el continuo entrenamiento-ensayo-puesta en escena, donde encuentra características equiparables a los fenómenos que se producen en los procesos rituales.

Schechner define la conducta restaurada como aquella conducta viva que es tratada del mismo modo en que un director de cine trata un filme. Los “fragmentos de conducta”, dice Schechner, tienen vida propia y son independientes de los sistemas que las originaron, en virtud de que pueden reacomodarse y reconstruirse, al punto de contradecir o perder por completo el vínculo con la fuente original. Estos fragmentos se pueden guardar, transmitir, manipular y transformar, de ahí que los actores puedan aprenderlos, manipularlos y hasta inventarlos, para luego representarlos (Schechner, 1985, p. 35). Ello permite que durante el

proceso de elaboración escénica los fragmentos de conducta “originales” se conviertan en fragmentos de conducta restaurada.

Toda puesta en escena exige una conducta restaurada, gracias a la cual el actor asume un “yo” distinto, que puede variar en grados más no en naturaleza, pues en todos los casos entraña un “como si”, “una segunda naturaleza” que combina negatividad y subjuntividad; estos cambios del yo suponen un continuo susceptible de análisis, ya sea para corrección (cotejando con las versiones “autorizadas”), reconstrucción (a partir del estudio de fuentes primarias) o recreación (en caso de que los huecos de información sean llenados con el fluir del “yo” interpretado). El trabajo de restauración tiene lugar durante los ensayos: los actores ahí preparan los fragmentos de conducta para que cuando los expresen, parezcan espontáneos, auténticos, no ensayados. Por ello Schechner sugiere investigar el proceso que ahí ocurre, lo que permitirá relacionar el *performance* estético y el ritual.

Para Schechner el centro del sistema de restauración de la conducta está en los talleres y ensayos, que son dos de las fases de un proceso de siete: entrenamiento, taller, ensayo, calentamiento, *performance*, enfriamiento, consecuencias. En el taller ocurre un proceso deconstructivo, en el que los usos del cuerpo, textos, sentimientos, etcétera, aceptados por la cultura se descomponen y quedan listos para ser “inscritos”, lo que entraña el quebrantamiento de las barreras del actor. El proceso opuesto se produce en los ensayos. Ahí se elaboran los fragmentos de conducta restaurada y se editan para constituir una totalidad unificada: un *performance*.

En una de las primeras versiones de “Conducta restaurada”, Schechner plantea una analogía entre el proceso deconstructivo-reconstructivo del actor y el proceso ritual; específicamente hace referencia al esquema temporal del ritual elaborado por Turner: separación, margen (o limen) y agregación. Encuentra que este proceso triádico se expresa, primero, en un momento de separación, de desnudamiento, de poner a un lado el “yo” del actor; segundo, en un momento de iniciación, de descubrimiento de lo esencial y necesario en un “yo” nuevo, distinto, otro; y tercero en un momento de reintegración, en el que se construyen los fragmentos de conducta, que se hacen cada vez más largos, lo que va preparando al actor para presentarlos en público y aparecer con un “yo” diferenciado.

En la versión de 1985, Schechner parece retractarse de estas afirmaciones y señala que, a pesar de las correspondencias observadas entre el proceso de taller-ensayo y el ritual, la terminología no es del todo adecuada. Sin embargo, no deja de enfatizar, por ejemplo, que el taller constituye una fase transicional, liminar, similar a la que caracteriza a los rituales de paso, y el *performance*, propiamente dicho, es la fase conclusiva, de reintegración, en la que el actor muestra al público la asimilación lograda de su “yo” nuevo.

A pesar de esta vacilación teórica, Schechner, en su trabajo como director de teatro y educador, propone un replanteamiento drástico en la manera en que se desarrollan los talleres y ensayos e insiste en que en todo momento el espacio de trabajo se convierta en un espacio ritual, en el que las acciones que ahí se realizan posean un alto grado de ritualización; por ejemplo, exige a los actores hagan visible el cambio de estado que supone el simple hecho de entrar al salón donde se realizará el taller, ello expresado en conductas como el silencio, la estricta puntualidad, el descalzarse al entrar, el guardar sus pertenencias en espacios específicos, la señalización del espacio para la observación y el de realización

de los ejercicios, etcétera; inicia los talleres con un calentamiento al estilo de la yoga, que favorece el desprendimiento del “yo” cotidiano y sensibiliza al actor, lo prepara, para experimentar los diferentes grados de transformación que suscitará el proceso deconstructivo.

La experiencia educativa de Schechner permite vislumbrar la existencia de lo que Mier (1999) llama una constelación de rituales, que significa que al interior de los procesos rituales, en cada una de sus fases, pueden suscitarse una gran cantidad de rituales y acciones ritualizadas de variadas clases y calidades. Ello sugiere que el esquema general del rito no sólo permite la descripción de los procesos amplios, sino también el detallar en un nivel micro una multiplicidad de acciones, cuyo carácter liminar favorece la emergencia de experiencias transformadoras en los actores: encaminadas a su desnudamiento y a la inscripción de un yo “nuevo”, diferenciado de sí, que le permitirá interpretar (*perform*) el papel asignado.

Una tercera aproximación teórica es la del antropólogo Rodrigo Díaz Cruz (1997, 2000, 2002, 2008), quien plantea un enfoque complementario a las anteriores propuestas. Él afirma que la noción de *performance* más que a textos o guiones, alude a acciones, y a la construcción social de la realidad más que a su simple representación. El *performance*, afirma este autor, “no es solamente una representación, sin mediaciones, de lo que se dice, de lo que está cristalizado en un texto o en un guión preestablecidos, consiste más bien en una traducción, una transformación y por lo tanto un desplazamiento, una reelaboración, recreación e interpretación de lo relatado o de lo fijado por medio de la escritura” (2008, p. 34).

Por ello, señala, un enfoque centrado en el *performance* “toma como uno de sus objetos privilegiados al cuerpo: un cuerpo que dramatiza y experimenta, situado en tiempos, lugares e historias singulares y sometido a técnicas, hábitos, poderes y disciplinas, destinado a producir efectos” (2008, p. 34). De ahí su tesis de que el *performance* es un acto de creación de la presencia.

Para sustentar estas afirmaciones y darles densidad teórica, en un artículo titulado “La celebración de la contingencia y la forma. Sobre la antropología de la performance” (2008), Díaz Cruz reconstruye la historia académica del concepto y desarrolla algunas notas sobre su uso reciente, que a continuación glosa.

Según este antropólogo mexicano, el término *performance* se introduce en el medio académico con un “aire de familia” como el que él le asigna, en el prólogo de una colección de ensayos sobre la India tradicional. En 1959, en esta obra, Milton Singer se refiere a la *performance* cultural “como aquellas formas en que el contenido cultural de una tradición está organizado y se transmite en ocasiones singulares a través de *media* específicos” (Díaz, 2008, p. 37). Díaz cuestiona esta exégesis que bosqueja a las *performances* como una suerte de encapsulamiento de la cultura, debido a que traslada la metáfora de la forma y el contenido de los estudios del ritual e impide mostrar su carácter fluido y cambiante.

Ofrece otra lectura a la idea de Singer de que “... los pueblos piensan a su cultura como encapsulada en tales *performances* discretas que pueden ser *exhibidas tanto para los extraños como a sí mismos*” (citado por Díaz, 2008, p. 8), en la que coincide con el autor en

que se trata de “actos y juegos de espejos de dramatización: de una exhibición de cómo nos representamos a nosotros mismos, cómo deseamos ser y cómo queremos que los demás nos definan” (Díaz, 2008, p. 38). Esta relectura le permite destacar que los contenidos que se dramatizan en los *performances* no están fijos, sino que son “creados, negociados, influidos y entremezclados por diversas ideologías” (Díaz, 2008, p. 39). Además, subraya que en estas dramatizaciones, la posibilidad de tener experiencias –místicas, sublimes, performativas, etcétera– exige del desarrollo de hábitos y técnicas corporales, a partir de las cuales se crea un “estado de excepcionalidad corporal” (Ferreiro, citada por Díaz, 2008, p. 39), más que de la capacidad de interpretar símbolos. De ahí que concluya que el *performance* está articulado con la *creación de la presencia*, lo que significa que,

puede crear y hacer presentes realidades y experiencias suficientemente vívidas como para conmover, seducir, engañar, ilusionar, encantar, divertir, aterrorizar. Dichas realidades y experiencias están mediadas por nuestras creencias, tramas conceptuales, técnicas corporales, formas de vida, convenciones y expectativas culturales.. Y a través de esas presencias se refuerzan o alteran las posiciones, los hábitos corporales, las relaciones sociales, los estados mentales (Schieffelin, citado por Díaz Cruz, 2008, p. 40).

Díaz continúa su revisión histórica con un examen a las ideas de John Austin cuya propuesta se condensa en un libro que ya es un clásico: *Cómo hacer cosas con palabras*. En este texto, el filósofo del lenguaje llama performativos a cierta clase de enunciados, que no se evalúan por su veracidad sino por la adecuación y relevancia institucional y cultural de su realización: “[existen casos en que] es inútil insistir en decidir en términos simples si el enunciado es ‘verdadero o falso’ [...] ¿qué pasa con el amplio número de ocasiones en que un enunciado no es tanto falso (o verdadero) como fuera de lugar o inadecuado” (Austin, citado por Díaz, 2008, p. 40).

Según Austin los enunciados performativos no describen algo, *hacen cosas con las palabras* de acuerdo a convenciones culturales o institucionales aceptadas. Muestra un ejemplo de ello en la expresión “bautizo a este barco con el nombre de *Reina Isabel*”, que no describe la acción sino que indica su realización: se está bautizando al barco. Por ello, Austin elige la palabra *performance* –del verbo francés *parfournir*, que se refiere al proceso de completar, llevar a cabo, cumplir, ejecutar o realizar algo” (Díaz, 2008, p. 41), para resaltar la fuerza creativa y performativa del lenguaje: la capacidad de las palabras de hacer, actuar, producir o realizar algo.

De acuerdo con Díaz, los enunciados performativos crean presencia, ya que producen efectos en una situación dada (“las niñas son mamás de sus muñecas o los niños se convierten en ladrones y policías”, sólo performativamente); esta característica le permite afirmar que el *performance* en general y los enunciados performativos en particular, ilustran en su ejecución “el orden convencional al que se ajustan –celebran la forma–, pero también su ejecución establece un orden, que puede ser otro orden, del cual es un ejemplo – abren la posibilidad de la contingencia” (2008, p. 42).

Esta conclusión la refina al resaltar otra nota constitutiva del *performance*: que no sólo se circunscribe a la creación de la presencia, sino también se enfoca en cómo lo hace, para lo cual recurre a las ideas de Roman Jakobson y Gregory Bateson.

De Jacobson retoma la función poética del lenguaje, orientada al mensaje por el mensaje, pues en ella encuentra una coincidencia con el *performance*, “comparten una vocación, acaso una responsabilidad, doble: no sólo decir y hacer algo, sino mostrar cómo se dice lo dicho y cómo se hace cuanto se hace, todo ello impregnado de cualidades estéticas; y simultáneamente exigen del lector o del auditorio la misma doble focalización” (Díaz, 2008, p. 42). A modo de ejemplo, Díaz subraya que los cuenta cuentos o los cantores de sonos huestecos se enfocan de modo simultáneo en la narración y el modo de hacerla, “sea a través de gestos, estilos y dicción peculiares, sea mediante versos formularios, rítmicos, cuando no métricos, muchas veces acompañados de palmas, bailes, cantos y un tamborileo en el corazón, ceñidos a ciertas reglas que posibilitan la improvisación y, gracias a esta última, la misma transformación de aquéllas” (p. 43). De ahí su afirmación de que tanto la función poética como la *performance* inducen a la reflexividad: “mediante diversas estrategias llaman la atención al conjunto de reglas que organiza su propia representación, y también hablan, mencionan o aluden a la propia performance” (p. 43).

De Bateson, Díaz recupera la categoría de marco (“frame”), para indicar que todo *performance* está “enmarcado”, delimitado, lo que sugiere que la percepción de los participantes se orienta y focaliza según ciertos criterios de interpretación, gracias a los cuales comprende lo que sucede en una actividad o situación específica. Así, subraya la capacidad del *performance* de generar comportamientos “enmarcados”, que en determinados eventos sociales contextualizados, intensifican la experiencia social.

A partir de lo anterior, este autor concluye que los *performances* “gestan una permanente tensión entre autoridad —convención, tradición, reglas— y propiedades emergentes, entre forma y contingencia, ya que se refieren a un proceso, al proceso en que los participantes completan, llevan a cabo, cumplen, ejecutan o realizan algo; en que los ejecutantes recobran, recuerdan o inventan selectivamente” (p. 44).

Como señala este antropólogo, esta doble condición del *performance*, de describir acciones que están transcurriendo, “un hacer que focaliza esa presencia en acto de creación, a la vez que de retrotraer a lo ya hecho, “a performances completadas, concluidas, olvidadas y vueltas a recobrar” (p. 44), coincide con la idea de Schechner de que la principal característica del *performance* es la conducta restaurada, a la que arriba ya me referí.

Para continuar su argumentación Díaz muestra la posible vinculación entre la idea de *performance* como conducta restaurada y la idea aristotélica de mimesis, dado que en ambas cabe tanto el ámbito de lo posible como de lo ‘imposible verosímil’, en que se reconoce un lugar “para la idealización artística y para lo que debería ser” (Trueba, citada por Díaz, 2008, p. 46).

Este vínculo se refuerza al considerar que ambas están dotadas de cualidades estéticas y de un poder persuasivo que “crea presencias y estatuye realidades” (Díaz, 2008, p. 46) una y otra generan experiencias que transforman los relieves del mundo. Ambas nociones producen una vigorosa impresión de realidad: hacen creer, seducen y afectan la sensibilidad despertando emociones diferentes de las afecciones ordinarias, con frecuencia más intensas y vívidas que las que nos suscitan las situaciones reales (Trueba, citada por Díaz, 2008, p. 46).

Díaz finaliza su artículo con una revisión sintética de las aportaciones de Víctor Turner a la antropología del *performance*, a quien considera un autor central en su propuesta. En su recorrido se destacan aspectos convergentes a los arriba señalados; pero en particular, este antropólogo resalta la idea de que la noción turneriana de *performance* se liga a la potencia subjuntiva del “como si” opuesta a la realidad indicativa del “así es”; de donde su afirmación de que gracias a nuestra capacidad performativa "proyectamos hipótesis, la imaginación y el pensamiento hacia topografías del antidesierto, hacia las condiciones sin límite de lo desconocido", lo que George Steiner denomina "el nervio maestro de la acción humana" (Díaz, 2008, p. 55).

Aunque es preciso continuar con el trabajo de acotamiento y revisión de la noción de *performance* para su uso en la investigación de las artes escénicas, sin duda estas miradas muestran su potencial no sólo para la comprensión del fenómeno de la representación de una obra sino de todo el proceso de escenificación, incluidos, por supuesto, los procesos educativos de distinto orden ahí involucrados.

Potencialidad metodológica de la noción de performance

Más que otros recursos o herramientas, las prácticas metodológicas basadas en el *performance* favorecen que en las investigaciones se obtengan conclusiones sobre la vida, porque la dimensionan y muestran aquello que de otra manera sería imposible representar de un modo más auténtico. Según Saldaña (2008), el teatro y el *performance* son medios artísticos a través de los cuales la ficción y la no ficción de la vida social –de la condición humana– puede representarse simbólica y estéticamente para el espectador de un modo comprometido y en que se propicie la reflexión.

El *performance*, afirma Leavy, puede servir a múltiples propósitos en una investigación, incluidas la concienciación, el empoderamiento, la emancipación, la búsqueda, el descubrimiento y la educación. Aunque hasta el momento sólo se ha reconocido su carácter representacional, el *performance* puede ser usado en su totalidad como un método de investigación, ya que no sólo permite recoger información, sino también analizarla e interpretarla, además por supuesto, de ofrecer un medio alternativo para representar los resultados de la investigación.

Más aún, esta autora piensa que las teorías del *performance* con frecuencia se encuentran entrelazadas a las prácticas metodológicas, de ahí que puedan considerarse a la vez investigación y representación. Asimismo, señala que la información recolectada por formas más tradicionales de investigación como la etnografía y las entrevistas, puede trasladarse de diferentes maneras a textos performáticos.

El uso extendido del *performance*, más allá de la representación, ofrece un nuevo modo de pensar y conducir la investigación social. Según Gray (2003), esta modalidad de la investigación basada en las artes desafía y trastoca los modos convencionales de conocer. Oikarinen-Jabai (2003) sugiere que la metodología basada en el *performance* permite a los investigadores traspasar los límites de su participación en la investigación, abre espacios para el empoderamiento, en los cuales se pueden exponer contradicciones y construir empatía.

Otra de las razones por las que, según Leavy (2009), en las últimas tres décadas, el uso del *performance* como método de investigación se ha diseminado de modo significativo entre los investigadores sociales, se relaciona con las similitudes en las metas de los investigadores y de los dramaturgos; sobresale de ellas la intención de crear un texto comprometido y comprensivo sobre la condición humana. También señala que los practicantes de ambas actividades desarrollan habilidades similares, de ahí que los practicantes del teatro y el *performance* tengan en algún sentido las siguientes ventajas para realizar investigación cualitativa (Leavy, 2009, pp. 136-137):

- Un incremento de la conciencia sensorial y de las habilidades de observación, que promueve una sensibilidad afinada para el ambiente en que se desarrolla el trabajo de campo.
- La habilidad para analizar personajes y textos dramáticos que puede transferirse al análisis de las transcripciones de las entrevistas y las notas de campo.
- La habilidad para inferir objetivos y subtextos en las acciones verbales y no verbales de los participantes que enriquece la comprensión de lo social.
- Una alfabetización escenográfica que favorece el análisis visual de los escenarios, espacios, artefactos, vestimenta de los participantes durante el trabajo de campo.
- La habilidad para pensar conceptual, simbólica y metafóricamente que sirve de entrenamiento para el trabajo analítico.
- Una peculiar habilidad para contar historias en un amplio sentido, la cual puede transferirse a la escritura de las narraciones en los reportes finales de la investigación.

Estas habilidades que desarrolla la formación teatral han sido exploradas en diferentes niveles por los investigadores sociales, a modo de ejercicios y actividades para la formación de los futuros investigadores. Como señala Leavy, el tránsito hacia lo que Turner (1974) denomina el paradigma del *performance* está ligado: al desarrollo de un modo de investigar en que se integra lo corporal (*embodiment*) y se procura conectar la mente y el cuerpo; a los desarrollos de las teorías posmodernas; y al ya reconocido movimiento académico hacia la interdisciplina y la transdisciplina; por ello, Leavy considera que los métodos del *performance* son congruentes con una visión holística del proceso de investigación.

Entre las muchas maneras en que el *performance* puede ser usado como una metodología de investigación, Leavy menciona las siguientes: (1) Aquella en que el proceso dramático se compara con la práctica cualitativa de los grupos focales, pero se diferencia de éstos en el papel que asume el investigador; (2) en el contexto de la creación colectiva de un drama no hay división entre el investigador y los participantes, por ello Norris (citado por Leavy, 2009) sugiere que la improvisación es en sí misma un modalidad de la investigación, durante la cual puede recolectarse información, emplearse como una estrategia analítica o de presentación de las conclusiones, o bien diseñar un dispositivo en que las tres fases se realicen mediante improvisaciones.

Los métodos basados en un drama creado colaborativamente pueden servir, de acuerdo con Leavy, para recoger información asequible de usarse en métodos tradicionales de investigación cualitativa. Un ejemplo de esta práctica es la presentada por Finley en una

lectura teatral de una pieza creada a partir de las entrevistas realizadas a personas sin hogar en Nueva Orleans.

La presentación dramática de esta información, en la que cada personaje hablaba en primera persona, permitió crear en los participantes una auténtica experiencia que no se hubiera podido generar con métodos convencionales. Aquí la información no se obtuvo de un método conversacional sino de fuentes públicas, pues las escenas fueron grabadas para un análisis posterior.

Otros métodos se han basado, por ejemplo, en la escritura de guiones para un performance. Uno de ellos es el *performance* etnográfico, en que se representa en un texto los resultados de una investigación. Este proceso puede tener múltiples propósitos: servir de sustento a la representación final en un escenario o de medio para obtener información adicional, o bien fungir como una fase intermedia de análisis para refinar el texto final. Variantes de este procedimiento son: el etnodrama, en que se escriben las conclusiones de una investigación en una forma dramática o guión, los que pueden o no ser interpretados y el etnoteatro, en el que se utiliza información obtenida por otros métodos cualitativos (etnografía, entrevistas, documentos públicos, etcétera), pero que son analizados, interpretados y representados a partir de un guión dramático.

A diferencia de los resultados de la investigación que sólo se presentan en textos convencionales, los etnodramas que se interpretan (*performed*) agregan una dimensión visual, ya que pueden comunicar los componentes visuales de la vida social y mostrar en la escenografía y el vestuario algunos rasgos de la época, el lugar, el clima social, etcétera (Saldaña, 2008).

El etnoteatro, por su capacidad para comunicar las experiencias, permite presentar las voces subyugadas y así confrontar los estereotipos e incomprensiones, dándole un claro sesgo educativo a la representación (Mienczakowski, citado por Leavy, 2009). También es bien conocido el uso del teatro como un método de entrenamiento para los profesores, pues permite el aprendizaje de ciertas prácticas de enseñanza de un modo vivencial, a la vez que promueve la autoreflexión durante el proceso.

Como señala Leavy, una de las preocupaciones de la investigación basada en el *performance* es la validación y valoración, en particular de la autenticidad del trabajo. A partir de experiencias de validación como el *performance* dialógico de Conquergood (en el que dialogan diferentes textos e investigadores) y las “posibilidades del *performance*” de Madison, (en el que se crea un espacio donde las posibilidades del performance pueden actualizarse), Cho y Trent (citado por Leavy, 2009, p. 156) plantean tres momentos en que la discusión y reflexión del proceso pueden dar consistencia y validez a una investigación: (1) antes del *performance*, la deliberación puede servir para crear o transformar el guión; (2) durante el *performance*, el intercambio entre los intérpretes y la audiencia sirve de validación cuando el *performance* es exitoso, es decir, cuando los participantes (intérpretes y audiencia) logran percibir la autenticidad del texto y la fuerza estética del *performance* detona una experiencia; (3) después del *performance*, el investigador puede impulsar el diálogo para conocer el efecto del mismo en la audiencia.

Finalmente, Leavy (2009) observa que la obtención de información durante y después de la representación ofrece datos valiosos que no pueden ser recogidas bajo las formas tradicionales de investigación, lo que constituye un modo de validación del trabajo realizado.

5. Conclusiones

Las artes son ya un género de la investigación cualitativa en plena expansión y valorado por su capacidad para producir conocimiento social y humanamente significativo.

Cada vez con mayor fuerza se reconoce la capacidad del arte no sólo para conmover, sino para generar conocimiento. Esto debido a su enfoque en los matices cualitativos y las sutilezas, que puede tornar lo familiar extraño y viceversa, habilidad gracias a la cual podemos observar los fenómenos tal como aparecen, penetrar las apariencias y atrapar desde una perspectiva privilegiada la experiencia. De ahí que las artes enriquezcan nuestra conciencia y expandan nuestra humanidad.

El potencial de las artes para la investigación ha sido utilizado de dos maneras: como un apoyo para incrementar la comprensión de la condición humana (arts-informed research) o bien para comprender e interrogar la experiencia del investigador y de los sujetos de estudio (arts-based research), mediante el uso sistemático de los recursos y procedimientos emanados de los procesos artísticos.

A diferencia de la investigación mediante la artes (arts-informed research), en que se utiliza principalmente como apoyo para recoger datos, la basada en las artes (arts-based research) abarca todos los momentos y fases de la investigación, pero se enfoca primordialmente en el estudio de los procesos creativos, en que se detona al máximo la capacidad humana de transformar el mundo.

Esta modalidad de la investigación ha generado procedimientos que muestran su capacidad para atrapar la experiencia y socializarla de un modo empático. El intento sistemático por comprender la experiencia humana ha llevado a los practicantes de esta modalidad a desafiar los límites disciplinarios y generar prácticas ínter y transdisciplinarias.

Una de las prácticas más extendidas en la investigación de las artes escénicas es la del *performance*, cuya significación es aún inestable y su uso variado. Pese a las divergencias, la noción muestra una peculiar capacidad para innovar y recombinar elementos e ideas dispares, por lo que ofrece un gran potencial para atender problemas e interrogantes que otras tradiciones han desdeñado.

El potencial teórico, en particular antropológico, del concepto lo mostró Víctor Turner, quien lo introdujo en la arena académica actual y creó una antropología del *performance*. Este autor lo utilizó para comprender la necesidad de reexperimentar sus experiencias cristalizadas y confirmar sus vínculos identitarios. Lo anterior debido a que para este antropólogo la experiencia y el *performance* son dos fases de un mismo proceso, en el cual los participantes resignifican su mundo.

Por su parte, Richard Schechner, quien asume una noción amplia de *performance*, señala como su principal característica la conducta restaurada, con la cual los actores y participantes de un

performance pueden guardar, transmitir, manipular y transformar aquellos comportamientos sociales vivos y representarlos para otros, lo que favorece la comprensión y relación empática entre quienes observan y actúan. Según este estudioso del *performance*, la noción y las prácticas que la sustentan permiten estudiar los efectos que suscita dicha representación tanto en los actores como en el público.

El antropólogo Rodrigo Díaz subraya la fuerza de la noción para entender cómo durante el *performance* se crea la presencia y se estatuyen realidades, gracias a su capacidad de instigar experiencias que transforman los relieves del mundo de los participantes.

El potencial metodológico del *performance* ha sido ponderado por varios investigadores quienes destacan la posibilidad de utilizar los recursos y procedimientos generados en las prácticas performáticas en todas las fases de la investigación, pues permiten crear preguntas, diseñar dispositivos para la recolección de información y generar estrategias analíticas para la producción de conocimiento válido que dé cuenta de experiencias de distinta clase.

Referencias

Araiza, Elizabeth (2000). La puesta en escena teatral del rito ¿una función metarritual? En *Alteridades*, vol. 10, núm. 20 (pp. 75-83). México: UAM-I.

Arnheim, Rudolf (1993). *Consideraciones sobre la educación estética*. Barcelona: Paidós.

Dewey, John (2008). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.

Díaz Cruz, Rodrigo (1997). La vivencia en circulación. Una introducción a la antropología de la experiencia. En *Alteridades*, núm. 13, México: UAM-I.

----- (2000). La trama del silencio y la experiencia ritual. En *Alteridades*, núm. 20. México: UAM-I.

----- (2002). *La creación de la presencia. Simbolismo y performance en grupos juveniles*. En Nateras, Alfredo. **Jóvenes, culturas e identidades urbanas**. México: UAM.

----- (2008). La celebración de la contingencia y la forma. Sobre la antropología de la *performance*. En *Revista Nueva Antropología*, vol. XXI, núm. 69, julio-diciembre (pp. 33-59). México: UNAM.

Eisner, Elliot W. (2004). *El arte y la creación de la mente*. Barcelona: Paidós.

----- (2002). *La escuela que necesitamos*. Buenos Aires: Amorrortu.

----- (1998). *El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa*. Barcelona: Paidós.

----- (1993). Prólogo. En Arnheim, Rudolf, *Consideraciones sobre la educación estética*. Barcelona: Paidós.

----- (1972). *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós.

- Ferreiro, Alejandra (2005). *Escenarios rituales. Una aproximación antropológica a la práctica educativa dancística profesional*. México: INBA, Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México.
- Geist, Ingrid (2001). *El proceso ritual como proceso de semiosis. Ensayo analítico en torno al tiempo con base en las propuestas teóricas de la antropología, la semiótica y la fenomenología*. (Tesis para obtener el grado de Doctor en antropología). México: ENAH.
- Geist, Ingrid, (comp) (2002). *Antropología del ritual. Víctor Turner*. México: INAH.
- Gray, R. E. (2003). Performing on and off the stage: The place (s) of *performance* in arts-based approaches to qualitative inquiry. *Qualitative Inquiry* 9 (2) (pp. 254-267).
- Greene, Maxine (2005). *Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio social*. Barcelona: Graó.
- (2004). *Variaciones sobre una guitarra azul. Conferencias de educación estética*, México, Édere.
- Knowles, J. Gary & Cole, Ardra L (2008). *Handbook of the Arts in Qualitative Research. Perspectives, methodologies, examples, and issues*. Los Angeles: Sage Publications.
- Langer, Susan (1967). *Sentimiento y forma*. México: UNAM.
- Leavy, Patricia (2009). *Method Meets Art. Arts-Based Research Practice*. Nueva York: The Guilford Press.
- Mier, Raymundo (1993). La estética y la imaginación del tiempo: La metáfora del drama en la teoría antropológica. En *Cuicuilco* 33/34, enero-junio. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia.
- (1999). *Apuntes del seminario teoría del ritual*. México: ENAH.
- Muguerca, Magaly (s/f). Los secretos del teatro. Recuperado de www.celcit.org.ar.
- Oikarinen-Jabai, H. (2003). Toward performative research: Embodied listening to the self/other. *Qualitative Inquiry*, 9 (4) (pp. 569-579).
- Peirce, Charles, S. (1998). *The Essential Peirce*, vol. II, Bloomington, Indiana: Peirce Edition Project.
- Rubin, Jay (editor) (1982). *A Crack in the Mirror. Reflexive Perspectives in Anthropology*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.
- Schechner, Richard (1985) Restoration of Behavior. En *Between Theater and Anthropology*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.
- (1982). Collective Reflexivity: Restoration of Behavior. En Rubin, Jay (editor), *A Crack in the Mirror. Reflexive Perspectives in Anthropology*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.
- Taylor, Diana (2001) Hacia una definición del *performance*. Ponencia presentada en el Segundo Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Político, realizado del 14 al 23 de junio de 2001. Traducción de Marcela Fuentes. Recuperado de:
<http://132.248.35.1/cultura/ponencias/PONPERFORMANCE/Taylor.html>

----- & Fuentes Marcela (edits.) (2011). *Estudios avanzados de performance*. México: FCE, Instituto Hemisférico de Performance y Política, Tisch School of the Arts, New York University.

Trías, Eugenio (1999). *La razón fronteriza*. Barcelona: Destino.

Turner, Víctor (1974). *Dramas, Fields and Metaphors. Symbolic Action in Human Society*. Ithaca/Londres: Cornell University Press.

----- (1980). *La selva de los símbolos*. Madrid: Siglo XXI.

----- (1982). *From Ritual to Theatre*. Nueva York: PAJ Publications.

----- (1985). *On the Edge of the Bush. Anthropology as Experience*. Arizona: The University of Arizona Press.

----- (1988). *El proceso ritual*. Madrid: Taurus.